

**МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА
КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ
ҚИЛИШ**

Солиев И.Р.

ЎзДЖТСУ., PhD.

Ғанибоев И.Д.

ЎзДЖТСУ., Доцент.

Баратов А.М.

ЎзДЖТСУ., Доцент.

Хайдаров Б.Ш.

ЎзДЖТСУ., Доцент.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11660235>

***Аннотация.** Мақолада футбол буйича жахон чемпионати мусобақасида қатнашган миллий терма жамоаларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифати орасидаги корреляцияси ахборот коммуникация технологиялари воситасида таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** Антропометрик ўлчам индекси, кетле индекси, технология, амплуа, нисбий бирлик.*

**PREDICTION OF SPORTS RESULTS OF FOOTBALL PLAYERS ACCORDING
TO THE RESULTS OF MORPHO-FUNCTIONAL AND ANTHROPOGENETIC
RESEARCH**

***Abstract.** In the article, the correlation between the anthropometric dimensions and the quality of speed of the national teams that participated in the World Cup in football was analyzed by means of information communication technologies.*

***Key words:** Anthropometric size index, kettle index, technology, role, relative unit.*

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУТБОЛИСТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И
АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

***Аннотация.** В статье с помощью информационно-коммуникационных технологий проанализирована корреляция между антропометрическими размерами и скоростными качествами национальных сборных, участвовавших в чемпионате мира по футболу.*

***Ключевые слова:** антропометрический размерный индекс, индекс Чайта, технология, роль, относительная единица.*

Мустақил Ўзбекистон Республикаси томонидан “Таълим тўғрисидаги қонун” ва Ўзбекистон Республикаси президенти И. А. Каримов томонидан 24.11.2004й. да “Ўзбекистон болалар спортини ривожлантириш фондини ташкил этиш тўғрисида” ги қарори қабул қилиниши билан турли географик ва экологик шароитларда яшовчи болалар ва ўсмирларни жисмоний ривожланишини ўрганиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Ёш

футболчиларнинг функционал имкониятларини мақсадга йўналтирилган ҳолда ривожлантириш.

Ҳозирги даврда спорт машғулотлари ва мусобақалар, хусусан, футбол ҳам жисмоний ва асаб зўриқишларини ортиши билан характерланади. Охириги ўн йилликларда мусобақалар даврийлиги қисқарди, мусобақалар сони кўпайди, спортчиларнинг функционал имкониятларини тўлиқ ишга солишни талаб қилувчи ўйинлар сони ортди. Юқори функционал тайёргарлик, кучли қарама-қаршилик ва вақт тиғизлиги шароитидаги юқори техник-тактик талабларга жавоб бера оладиган жамоавий ўйин услублари роли ва самарадорлиги ортганлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Ўйин спорт турлари ўйинчиларининг тана тузилишлари кўрсаткичларининг солиштирма характеристикаси. Инсоннинг жисмоний ривожланганлиги ва унинг тана тузилишини баҳолаш учун антропометрик тадқиқот услублари кенг миқёсда қўлланилади. Спорт морфологиясида жисмоний ривожланганлик кўрсаткичлари модел характеристикаларини ишлаб чиқиш ва саралаш ишларини амалга оширишда кенг миқёсда қўлланилади.

Тадқиқотимизда олдимизга қўйган вазифаларимиздан бири ўспиринлик ва ўсмирлик ёшидаги футболчилар морфологик статуси, морфотипини аниқлаш бўлди. Назарий ва амалий жиҳатларни ҳисбга олган ҳолда, жисмоний ривожланганликни ҳисоблашда 3 даражани ажратиш кўрсатиш мақсадга мувофиқ:

1. Умумий ўлчамлар, шу жумладан, узунлик, тана оғирлиги, кўкрак қафаси айланасининг ўлчамларини олиш.
2. Парциал ўлчамларни аниқлаш – бу тана бўғимлари ва қисмларини ўлчашдан иборат.
3. Компонент – тана массасининг таркибини характерлайди.

Тананинг умумий ўлчамлари кўрсаткичлари таҳлили, хусусан, футболчилар ва гандболчилар, шуни кўрсатдики, узунлик, тана оғирлиги ва кўкрак қафаси айланаси кўрсаткичлари бўйича гандболчилар жисмоний ривожланганлик даражасига кўра футболчилардан анча устунликка эга эканлар.

Футболчиларнинг умумий ўлчамлари кўрсаткичлари (n=50), ёш 17-21

Белгилар	Параметрлар	Футбол n = 79	Гандбол n = 40
Тана узунлиги	М+м (см)	173,29±0,72	178,66±1,07
	Ўр. кв. чек.	6,41	6,82
	Вариация	0,04	0,04
Тана оғирлиги	М+м (см)	65,51±0,69	68,16±1,10
	Ўр. кв. чек.	6,14	6,99
	Вариация	0,09	0,10
Кўкрак қафаси айланаси	М+м (см)	88,37±0,47	93,44±0,85
	Ўр. кв. чек.	4,19	5,42
	Вариация	0,06	0,06

Тананинг парциал ўлчамлари кўрсаткичларидан шу нарса аниқ бўляптики, елка узунлиги, билак ва айниқса елка кенглиги кўрсаткичлари гандболчиларда футболчиларнинг шу кўрсаткичларидан кўра анча юқори. Масалан, елка кенглиги кўрсаткичи футболчиларда ўртача $16,16 \pm 0,20$, бўлса гандболчиларда бу кўрсаткич $28,24 \pm 0,67$ ни ташкил этади. Бироқ футболчиларнинг ўрта кўкрак кўндаланг ва ўрта кўкрак сагиттал диаметрлари кўрсаткичларида сезиларли фарқлар кўзга ташланади.

Айлана ўлчамлар қаттиқ генетик назорат остида бўлган тананинг узунлик ўлчамларига нисбатан кўпроқ экзоген унсурларга боғлиқ бўлади. Елка ва сон айланаси бўйича ўрганилаётган мутахассисликлар кўрсаткичлари орасида сезиларли фарқлар кўзга ташланмади.

REFERENCES

1. Olimov M. S. et al. O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma //T.: "Fan va texnologiya". – 2016. – T. 156.
2. Hawley J. A. Training techniques for successful running performance //Handbook of Sports Medicine and Science: Running. – 2000. – C. 44-57.
3. Солиев И. Р. Қисқа масофага югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик машғулотларини режалаштириш : дис. – диссертация автореферати, пед. фан. бўйича фалсафа доктори 13.00. 04./Солиев Иқролжон Розикович, Чирчиқ 2020 йил. 58 бет, 2020.
4. Ахматов М. С., Уташев Х. Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 1. – С. 11-15.
5. RAFIYEV N. O. YENGIL AOLEÏKA VA UNI O'QIÏSH MEÏODIKASI. – 2012.
6. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 280-285.
7. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O'RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 120-125.
8. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 280-285.
9. Yusupov I. A. et al. O'ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA BO'YICHA YOPIQ INSHOATLARDA O'TKAZILGAN 2021-2022-YILDAGI O'ZBEKISTON CHEMPIONATI MUSOBAQALARINING TAHLILI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 293-300.

10. Xo‘jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O‘RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 120-125.
11. Тураев М. М. Оздоровительная физическая культура её основы и инновационные технологии //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1102-1108.
12. Тухтабоев Н. Т., Шакиржанова К. Т., Солиев И. Р. Киска масофага югуриш //Укув кулланма. – 2017.
13. Abduraxmonova D. BOSHLANG‘ICH TA‘LIM SIFATINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TADQIQOT DASTURLARINING O‘RNI: MUAMMO VA YECHIMLARI: ushbu maqola boshlang‘ich ta‘lim va boshlang‘ich ta‘lim tizimida ta‘limning sifatini oshirish va baholashda xalqaro tadqiqot dasturlarining ahamiyati va vazifalari. Xalqaro baholash tizimlari va ularning ta‘limdagi o‘rni haqida //Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar. – 2021. – №. Dekabr.
14. Yo‘ldashev I., Mahmudzoda I. S. YOSH YENGIL ATLETIKACHILAR MASHG‘ULOTLARNING ASOSIY VOSITALARI VA METODLARI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 23. – С. 96-102.
15. Karimov F. M. i dr. BOSHLANG‘ICH IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – С. 4.
16. G‘aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 736-741.
17. G‘aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 725-729.
18. G‘aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME‘ZONLARI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 306-312.
19. Солиев И. Р. Токио (Япония) шахрида бўлиб ўтган XXXII Олимпия ўйинларида спортнинг енгил атлетика тури бўйича ўтказилган мусобақаларнинг таҳлили //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 13-15.
20. Abdullayeva G., Ziyayev F. REGEL ITKUCHALASI, QORAQULOQ (EMINIUM REGELII VVED. EX LAPIN) O‘SIMLIGINING BIOMORFOLOGIK BELGILARI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 106-108.
21. Ибрагимов М. БОКСЧИ-ЁШЛАРНИ САМАРАЛИ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ: 10.53885/edinres. 2022.91. 90.084 Ибрагимов Мироншоҳ,

- Бухоро давлат университети Жисмоний маданият назарияси ва услубиёти кафедраси ўқитувчиси //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 603-606.
22. Нурматова Ш. М. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЁШ БАСКЕТБОЛЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ТЕЗКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 3. – С. 70-72.
23. Хайдаров I. Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda harakatli o‘yinlarning o‘rni va ularni qo‘llash uslubiyati: Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda harakatli o‘yinlarning o‘rni va ularni qo‘llash uslubiyati //Физическое воспитание, спорт и здоровье. – 2023. – Т. 1. – №. 1.
24. Xalimovich X. B., Zokhidjonovna R. F. Teaching Methods of Taekwondo. – 2023.
25. Tajibayev S., Turobov N. STOL TENNIS BILAN SHUG‘ULLANUVCHI 11-12 YOSHLI SPORTCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 141-149.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR //TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 1202-1209.

47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-1165.

61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.
65. Абдиев Б. Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА СПОРТ БИОМЕХАНИКАСИНИ ЎЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 63-65.